

El Nuevo Humanismo de Samuel Ramos como Antropología filosófica desde México. Notas para un diálogo con el exilio español republicano.

Samuel Ramos's New Humanism as Philosophical Anthropology from Mexico. Some notes for a dialogue with the Spanish Republican exile.

VICENTE DE JESÚS FERNÁNDEZ MORA

Universidad Autónoma de Madrid

vicente.fernandez@uam.es

Resumen

Este trabajo trata de ubicar la propuesta de un Nuevo humanismo emprendida por el filósofo mexicano Samuel Ramos en el seno de las disputas sobre el humanismo ocurridas durante la crisis de la modernidad e intensificadas en el período de entreguerras. Se reivindica su importancia como proyecto de antropología filosófica desde el ámbito de América Latina y la originalidad que pudiera presentar por sus vinculaciones con la experiencia del exilio, y concretamente con el exilio español republicano.

Palabras clave: filosofía mexicana, humanismo, antropología filosófica, exilio.

Abstract

This paper attempts to situate the proposal for a New Humanism made by the Mexican philosopher Samuel Ramos within the disputes over humanism that occurred during the crisis of modernity and intensified in the interwar period. It is vindicated its importance as a project of philosophical anthropology from the Latin American sphere and the originality that it could present due to its links with the experience of exile, and specifically with the Spanish Republican exile.

Keywords: Mexican philosophy, humanism, philosophical anthropology, exile.

1. Introducción

Este trabajo trata de presentar una propuesta de sistematización de una antropología filosófica precisamente en los años en que este saber alborea como nueva disciplina que tendrá amplio recorrido en adelante. Pero es desde la periferia de la región hispanoamericana desde donde se concibe este proyecto, que trata de responder tanto a la crisis contemporánea como al legado de la ambiciosa propuesta integradora de la conocida invitación kantiana. En *Hacia un nuevo humanismo*, el mexicano Samuel Ramos enfrenta su tarea de delimitar los propósitos de una antropología filosófica como contestación a la crisis de los valores del humanismo, pero este fin no buscará derruir la tradición con soluciones antihumanistas, sino precisamente reconducirla a su pérdida

armonía clásica, a partir de preocupaciones contemporáneas. La reflexión que este texto suscita, apenas conocido fuera de estrechos círculos, se integra en una tarea mayor de reconstrucción de posibles otras historias de las ideas filosóficas que, a través de una aproximación histórico-crítica, atiende necesariamente a los factores contextuales del entramado socio político que posibilitan y producen el propio discurso filosófico. El exilio cultural y filosófico español, como veremos, toma partido de forma relevante en esta encrucijada de relaciones e influencias, generadoras de un devenir propio de hacer filosofía en México y en Latinoamérica que ha de ser repensado. Solo de este modo puede concebirse el texto filosófico como parte de una estructura de sentido histórico mayor, en cuyo seno es articulado y comprendido como teoría.

2. Conflictividad y crisis del sujeto

En el período que transcurre entre los siglos XVI y XVII y que Américo Castro –si bien para otros fines- llamó la Edad Conflictiva, la Modernidad occidental se forja, traumática pero promisoriamente, como proyecto de ruptura y comienzo a lo largo de “un proceso que tendía a la armonía como daba lugar a implacables desgarros”¹. Es aquí donde el balance y la solución cartesianos han fungido como hitos (pero también como mitos historiográficos y culturales) para narrar y sancionar, al menos en el campo de la historia de la filosofía y sus escrituras canonizadas, el arranque de una nueva era. La duda metódica de Descartes buscaba, como se sabe, su propia disolución en el tipo de certezas que legitimaron la ciencia moderna y el autocentramiento aperceptivo del sujeto como condición de posibilidad de la empresa de la modernidad capitalista; es decir, tal y como lo plantea Jameson, la aparente negación cartesiana del pasado escolástico y medieval conducía al “surgimiento del sujeto o, en otras palabras, del sujeto occidental, vale decir, el sujeto moderno propiamente dicho, el sujeto de la modernidad”². En cierto modo, venía siendo secundado y posibilitado ya desde más de un siglo atrás el *dictum* cartesiano, gracias al clima cultural del humanismo antropocéntrico que, cantando las virtudes de “los profetas de la liberación humana”, había sacado al hombre de la cárcel existencial y teocrática de ese mundo sólido, fijo y definitivo, cristalizado en jerarquías y fuera del tiempo³, que había sido la cosmovisión medieval. La nueva filosofía humanista, cívica, pedagógica y lírica, ensalzando esa renovada idea de la dignidad⁴, edificada contra los tópicos medievales de la *miseria conditionis humanae*, venía haciendo en el terreno de la cultura y la moral lo que Galileo, el propio Descartes, Gassendi o Bacon completarían en el terreno de la matematización del mundo y del conocimiento y el dominio científico sobre la naturaleza. La idea de progreso, el proyecto utópico de reforma social sustentado en el carácter indefinidamente autotrascendente del hombre y las posibilidades que la ciencia moderna y los avances tecnológicos ponían a su alcance, instalaban en el Humanismo renacentista antropocéntrico del siglo XVI, y en su consecuente fundamentación filosófica racionalista, el nacimiento de la Modernidad.

No es de extrañar que Humanismo-como-Modernidad, como origen de los cambios que a los diversos niveles noológicos y materiales (tanto organizativos y racionalizadores de la vida social y política como reconfiguradores de sus correlatos y representaciones a

¹ Cfr. TORRECILLA DEL OLMO, F. y CALVO GARCÍA, J., “Edad conflictiva”, en *Verba Hispanica*, n. 15:1 (2007), pp. 67-68.

² JAMESON, F., *Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente*, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 46.

³ GARIN, E., *Medioevo y Renacimiento. Estudios e investigaciones*, Madrid, Taurus, 2001, p. 81.

⁴ Por ejemplo, entre otros muchos textos que abordan el tópico, el célebre *Discurso sobre la dignidad del hombre*, de 1486, de Pico della Mirandola, o el *Diálogo de la dignidad del hombre*, de 1546, de Hernán Pérez de Oliva.

nivel de la cultura y la producción de conocimiento), haya sido considerado como la base o el *continuum* de una “tradición ingente consustancial al propio nacimiento y al sentido positivo de la civilización y las culturas; tradición que revela, al fin, una suerte de ‘pedagogía perenne’ o incluso ‘filosofía perenne’”⁵. El Humanismo, con la centralidad del sujeto humano y la defensa de su dignidad como ser pensante y racional en donde afincar y posicionar su excepcionalidad en el cosmos, fue entonces el nuevo tropo privilegiado que recorrió la cultura de Europa y Occidente y acompañó su expansionismo colonialista desde los albores de la Modernidad. Sin poder representar su propia centralidad autorreferencial, pero representándose ante sí mismo la extensión objetual de la naturaleza como condición de posibilidad de su propia independencia y libertad, la axiomática del sujeto autoconsciente ha sido la clave dominante a partir de la que se han construido y representado los nuevos espacios y lenguajes periféricos en los que se han instituido y articulado la Otredad, tanto viva como no viva. Sobre ella dicho sujeto ha fundado, necesariamente, su operatividad racional y su agencia transformadora y dadora de sentido.

La crisis de fin de siglo o crisis de la modernidad, que se va gestando desde la segunda mitad del siglo XIX, supone entonces, frente a ello, la apertura de todo un proceso de cuestionamiento de las estructuras fundamentales de la cultura y civilización occidentales, fundamentadas estas, como sugerimos, en las convicciones nucleares del progreso, el optimismo científico-técnico o la propia noción de sujeto moderno. Sin olvidar, asimismo, una novedosa conceptualización de la cultura que se va delineando como complejo heterogéneo de producciones del espíritu, vinculadas a las bellas artes y a la lectura íntima, y ubicadas en su génesis en la privacidad subjetiva, deslindada cada vez más de su determinación y uso social y material. Noción esta de cultura que respondería, como antítesis crítica pero también complementaria, al auge de las relaciones burguesas, racionales y utilitarias, y los compromisos sociales que exigen con la eficiencia y el desarrollo civilizatorios⁶. La crisis de la modernidad es crisis, entre otras cosas, del agotamiento de la voluntad, de la imaginación y del esfuerzo teórico que alimentaron desde siglos la utopía de la historia y el desarrollo, pero también es crisis de sentido y legitimidad frente a las cada vez más palpables consecuencias brutales y sórdidas de la propia noción de progreso y civilización⁷. Si la duda fue la divisa con que la Modernidad inauguraba su reacción crítica frente a las inercias inmovilizadoras de las cosmologías rígidas del mundo premoderno, este criticismo problematizador alcanza su clímax hipercrítico en la sospecha. En los elocuentes términos de Torralba, que comenta la famosa etiqueta con que Ricoeur se refería al trío de pensadores que en el cambio de siglo socavaron deliberadamente los cimientos del mundo moderno,

pensar la historia, Dios, el hombre o la libertad después de los maestros de la sospecha es un ejercicio muy sugerente. Marx, Nietzsche y Freud hacen tambalear los pilares de la civilización occidental, son los epicentros de un movimiento sísmico que transforma sustancialmente el orden de las cosas. Nada podrá ser pensado como antes [...] Nada de lo que ha ocurrido en el

⁵ AULLÓN DE HARO, P., “La ideación del humanismo y la problematización humanística de nuestro tiempo”, en AULLÓN DE HARO, P. (ed.), *Teoría del Humanismo. Volumen 1*, Madrid, Verbum, 2010, pp. 26.

⁶ Cfr., WILLIAMS, R., *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, pp. 87-92.

⁷ CAREAGA, G., “Crisis de la modernidad: un asalto a la razón”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, n. 36:140 (1990), p. 13.

campo de las ideas durante el último siglo puede entenderse al margen de los maestros de la sospecha⁸.

El gesto de sospecha nietzscheano que inaugura la crisis de la modernidad abre entonces las puertas a la elaboración de una aguda conciencia de crisis de sentido, que se va a ir demarcando con jalones tan significativos como la revolución democrática, la irrupción de las masas en la vida política o el feminismo, por ejemplo, así como con la impugnación de la propia autoidentidad de la tradición e institucionalidad de la filosofía, denunciada por la famosa tesis onceava de Marx contra Feuerbach. Y con esto, la ruptura convulsa con las garantías de continuidad de esa tradición perenne del Humanismo. “Nietzsche, advierte Barelli, establece una genealogía que va del Humanismo y el Renacimiento italianos a la Ilustración francesa. Voltaire continuaría la tradición del Humanismo de Petrarca y Erasmo”⁹. Y en la sospecha radical de esta genealogía, el sujeto del Humanismo y la demolición del sentido común socializado en torno de sus prerrogativas y su singularidad van a ser el objeto de los muy diversos proyectos teórico-críticos que pueden encuadrarse bajo esa otra etiqueta de Antihumanismo. Dice Majfud a propósito del conocido libelo de Sartre *El existencialismo es un humanismo* que “a pesar de su sospechosa frivolidad parisiense”, el existencialismo habría de ser “el último proyecto del humanismo”, pero que pronto, en los años sesenta, “otros franceses –Lévi-Strauss, Michael Foucault, Louis Althusser, Jacques Derrida– se encargarían de darle el golpe de gracia, reestableciendo y profundizando una corriente del pensamiento antihumanista que dura hasta nuestros días con sus estratégicas variaciones”¹⁰.

No podemos entrar aquí en la prolija materia de pensar otra línea de continuidad, y a su modo otra tradición, que iría desde esa crisis del cambio de siglo, punteada dramáticamente por las revoluciones de independencia de las colonias americanas, las revoluciones democráticas y populares, o por las rupturas modernistas y de las vanguardias artísticas, hasta el estructuralismo y posestructuralismo francés, teórico y militante, de los sesenta, que de alguna manera se irrigaría por el mundo convulsionado de Vietnam, Praga, Tlatelolco o Argelia, por decir solo lo mínimo. Sí interesaría sin embargo apuntar la posibilidad de matizar la quizá inexacta impresión que el breve fragmento antes citado pudiera generar en cuanto a la exigüidad del ya “último proyecto humanista” (énfasis nuestro) que, con sus connotaciones de frivolidad capitalina, dichas al paso, justificaría aún más su impropiedad histórica. Un puñado de teorías críticas antihumanistas y deconstructivistas han operado, bajo la presión de lo que Said ha llamado los “vicios” de las Humanidades¹¹, la disolución deliberada de las legitimaciones teóricas y de las representaciones de la metafísica de la subjetividad occidental moderna. Estas posiciones de alguna manera adoptaron como lema el mandato de Levi-Strauss de que “la meta última de las ciencias humanas no consiste en construir al hombre sino en disolverlo”¹². No obstante la riqueza indudable de los hallazgos y aportaciones al caudal crítico del pensamiento contemporáneo de estas tendencias relativistas, no habría que obviar que el afán alternativo o paralelo de reconstitución de la subjetividad desde novedosas aproximaciones complejas (y desde luego enriquecidas por estas mismas críticas y sospechas) ha sido el otro gran proyecto teórico estimulado por la crisis y el

⁸ TORRALBA, F., *Los maestros de la sospecha. Marx, Nietzsche, Freud*, Barcelona, Fragmenta, 2013, p. 8.

⁹ BARELLI, M. C., “El ensayo de una ‘neue Aufklärung’ como prelude de la ‘filosofía experimental’ futura en Nietzsche”, en *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, n. 37:1 (2020), p. 64.

¹⁰ MAJFUD, J., “El naufragio del Factor Humano. Humanismo y antihumanismo”, en *Cuadernos del Ateneo*, n. 22 (2006), p. 21.

¹¹ SAID, E., *Humanismo y crítica democrática*, México, Debate, 2009, p. 33.

¹² Cfr. COMTE-SPONVILLE, A., *La filosofía. Qué es y cómo se practica*, Barcelona, Paidós, 2012, p. 126.

gesto inaugurador nietzscheano (y a su vez quizá opacado por la oficialización institucional del antihumanismo universitario).

En este sentido y por volver a las incisivas propuestas de Majfud, es posible pensar más allá de un panorama en exceso polarizado y simplificado que nos ofrecería dos *topoi* sobre la dialéctica humanismo/antihumanismo abierta a fines del siglo XIX y profundizada en el XX, quizá demasiado a la ligera aceptados: por una parte, la idea de que “el pensamiento de izquierda se ha refugiado en el antihumanismo mientras que el pensamiento de derecha [...] ha tomado el discurso humanista, o pseudohumanista, de la ‘libertad’ del individuo”¹³. Por otro lado, la sugerencia de una posible liquidación de la larga modernidad humanista (que asimismo había trazado continuidades con el pasado al recuperar y actualizar la *paideia* griega y los *studia huanitatis* romanos) con su última tentativa en la reivindicación sartreana del humanismo existencialista¹⁴. Amelia Valcárcel apunta que los comienzos de la ola más reciente del debate humanista se sitúa en el período de entreguerras, “particularmente duro con el humanismo”¹⁵, en muchos sentidos pro-belicista, revolucionario y apologético de una violencia redentora que habría de conducir al nacimiento del hombre nuevo tras las ruinas del decadente mundo burgués. “Pero fue en la segunda parte de esa época, poco antes del albor de la otra mitad del siglo cuando un primer repunte se produjo. A la filosofía arribó ese eco durante el debate que dos figuras principales sostuvieron acabada la horrible contienda: Heidegger y Sartre”¹⁶.

Si bien llevara a su coherente plenitud atea la inspiración mirandolina del ser humano como quehacer autotranscendente, legislador y responsable único de su propio destino, este “último proyecto” humanista estaba ya, de todos modos, definitivamente desacreditado, y clausurada toda la tradición que prolonga, con un aun anterior “golpe de gracia” que Heidegger le infligiera con su célebre *Carta sobre el Humanismo* de 1945. La breve *Carta* del alemán urge la desautorización de todo humanismo, el sartreano o el que sea, ya que es siempre metafísica y olvido del ser, es decir, dejación del cuidado del ser que a lo verdadero humano importa. La campaña de destrucción heideggeriana de toda la metafísica occidental, que retoma el nietzscheano regreso a los presocráticos, será el disparadero entonces de la posterior e irrevocable marcha antihumanista¹⁷. En el cuadro conformado por esta apretada síntesis, se suceden, como hemos ya insinuado, los jalones de un período, trágicamente convulsionado en lo político, de desmontaje de la autoevidencia del sujeto trascendental moderno y de la agencia autorrealizadora y emancipadora del humanismo, que desde el martillazo nietzscheano incardinado en los

¹³ MAJFUD, J., “El naufragio del Factor Humano. Humanismo y antihumanismo”, o. c., p. 22.

¹⁴ A decir de Valcárcel, “el humanismo es una derivación del giro antropocéntrico que solamente el existencialismo completa”. VALCÁRCCEL, A., “Vindicación del humanismo (XV Conferencias Aranguren)”, en *Isegoría, Revista de Filosofía Moral y Política*, n. 36 (2007), p. 18. Por otro lado, no nos detendremos en lo que sigue en el primer aspecto aludido, pero vale citar a Ortiz Osés, por complicar el panorama de posiciones ideológicas humanistas: “podríamos llegar a distinguir más bien tres humanismos casi vigentes —cuasivigentes—: el humanismo humanitario o humanismo de derechas, con su meliflua flauta pedagógica en pro del hombre abierto a la comprensión y compasión, porque comprender es perdonar; el humanismo personalista o humanismo de centro, con las credenciales de la madurez y la personalización —el hombre cabal—; y, finalmente, el humanismo de izquierdas con su modelo trágico del hombre a la intemperie existencial”. ORTIZ OSÉS, A., “Entre humanismos y antihumanismos: para una hermética de nuestra cultura y contracultura”, en *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, n. 2 (1975), p. 358.

¹⁵ VALCÁRCCEL, A., “Vindicación del humanismo (XV Conferencias Aranguren)”, o. c., p. 16.

¹⁶ *Ib.*, p. 17.

¹⁷ A este respecto apunta igualmente Fernández Beites: “Sin duda, es la opción antropológica de Heidegger, y no la de Husserl o Scheler, la que ha logrado imponerse en el panorama filosófico y cultural actual, y creo que aquí reside una de las razones principales de que hoy vivamos en un claro antihumanismo”. FERNÁNDEZ BEITES, P., “La posibilidad del humanismo (después de Heidegger)”, en *Anuario Filosófico*, n. XLI:2 (2008), p. 306.

debates de entreguerras y posguerra hasta el relativismo cultural de estructuralismos y postestructuralismos marxistas, postcoloniales, feministas o subalternos, trenzan toda una historia reciente de muerte del sujeto y sepultura del humanismo, a día de hoy canonizadas.

Y es aquí donde pudiéramos incorporar, como sugeríamos arriba, la posibilidad de pensar algunas de las exclusiones operadas en la escritura de esta historia, que trataría no tanto de recapitular los intentos de vindicación del humanismo y repensamiento y reconstitución de lo humano tras la crisis de la modernidad y las dos guerras mundiales, en un debate que permanece, como sostiene Valcárcel, todavía hoy “no del todo digerido”¹⁸, sino precisamente de enfocar este proceso desde otras visiones, periféricas o liminares, que complejizan a la vez que desarticulan la esquemática polarización, fundamentalmente eurocéntrica, de la que partíamos.

Para pensar en esta propuesta pudiera convenir pensar asimismo en una relación que creemos quizá no ha sido suficientemente advertida y explorada, ubicada precisamente justo en el centro de todo el proyecto de superación anti y post humanista del sentido tradicional del sujeto moderno, y que vincularía problemáticamente este mismo proyecto con ese otro nuevo y vigoroso programa, que le responde, de la antropología filosófica. Siguiendo a Dias de Carvalho, es cuanto menos curioso y sintomático de un tiempo y sus agitaciones, a veces extremas, “que la afirmación de la antropología filosófica acontezca, en la Modernidad, en un contexto de reconversión del propio estatuto del sujeto y del propio humanismo, en ambos casos por referencia a la problemática del límite”¹⁹. La paradoja dominio-emancipación que colocó a la humanidad y a la naturaleza en la senda de oprobio que arribaría al Holocausto, marca histórica irrevocable devenida síntesis mítica de la razón instrumental dominadora y aniquiladora, ha dado lugar en el campo teórico a las productivas divergencias, cuando no al abierto enfrentamiento, entre la larga sombra de la tradición humanista-ilustrada, la irrupción antihumanista y los ensayos de reconfiguración de un nuevo humanismo. Esta encrucijada vital y teórica queda, creemos, bien situada en estas palabras:

Esta es, en el fondo, la gran cuestión que, del lado de la crítica filosófica, desde Heidegger, declaradamente nos perturba, designadamente a partir del momento en que este filósofo consideró que el humanismo resultante del olvido del Ser y de la afirmación del Hombre-sujeto es responsable, a través de la omnipotencia de la técnica, de la propia destrucción del sujeto que la protagonizó²⁰

Las condiciones contextuales a las que respondió esta crítica filosófica, a veces urgentemente provocada, estaban desgarradas, ya lo sabemos, por esa era que conmovió al mundo en un vórtice apocalíptico que violentamente acabaría con las certezas de un tiempo anterior y de sus hasta hace poco sólidos fundamentos racionales y civilizatorios de ciencia y progreso moral y material. El nuevo siglo, en la conocida fórmula de Hobsbawm, se abre como “una *era de las catástrofes* (1914-1945) marcada por dos guerras totales devastadoras y aniquiladoras: tres decenios en los que Europa asistió a la destrucción de su economía y sus instituciones políticas”²¹. Y también a una mayor remoción, si cabe, de sus fundamentos filosóficos, provocado por ese “tropiezo con el hombre” de la filosofía occidental del que hablaba Leopoldo Zea, pues la debacle de la

¹⁸ VALCÁRCCEL, A., “Vindicación del humanismo (XV Conferencias Aranguren)”, o. c., p. 15.

¹⁹ DIAS DE CARVALHO, A., “La antropología filosófica y los límites contemporáneos del humano”, en *Thémata. Revista de Filosofía*, n. 46 (2021), p. 95.

²⁰ *Ib.*, p. 94.

²¹ TRAVERSO, E., “El siglo de Hobsbawm”, en *Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo*, n. 31 (2009), p. 11.

segunda gran guerra puso en crisis la idea de lo humano que el sujeto occidental tenía de sí mismo e hizo patente la “limitación de la humanidad que la misma decía expresar”²².

Son estos también, precisamente, los años en que se forja el programa de una antropología filosófica que, consustancialmente, no pudo dejar de ser a la vez un programa de reflexión (para su reconstrucción) sobre lo humano y la subjetividad, es decir, un programa inspirado por una nunca del todo derrotada, a pesar del catastrófico desaliento que dominaba, vocación por “construir una antropología filosófica y no abandonar el humanismo”²³.

3. Antropología filosófica para pensar de nuevo lo humano

La antropología filosófica nace, al menos en su estatuto moderno y contemporáneo de disciplina autoconsciente, con los trabajos fundacionales de Max Scheler. En 1928, como parte de una proyectada magna obra del mismo nombre, *Antropología filosófica*, que no vería la luz completa, Scheler publica la célebre conferencia *El puesto del hombre en el cosmos*, donde se exponen los aspectos principales de su concepción de la antropología como filosofía primera. Ya Kant había puesto las bases del proyecto antropológico como ciencia fundamental en que convergieran las preguntas filosóficas clave sobre qué se puede saber, qué se debe hacer, qué está permitido esperar y qué es el hombre. Esta tercera pregunta habría de ser el empeño de la antropología que, según la fórmula kantiana, contendría tanto a la metafísica, a la moral y a la religión, respectivamente ocupadas de responder a las otras tres preguntas²⁴. Si la propuesta de Kant no fue desarrollada por él mismo sino como ensayos parciales de una antropología pragmática, será Scheler quien se proponga retomar el ambicioso afán de poner un nuevo basamento al saber filosófico, tomado esta vez, “no de la historia, no de las tradiciones, sino del hecho de que somos seres humanos”²⁵.

Las interrogantes lanzadas por la exaltación antropocéntrica del siglo XVI contra la inscripción de lo humano en el edificio teocrático medieval, serían coherentes pues con la apremiante cuestión kantiana por el hombre, como sumidero integrador que recoge las inquietudes de las otras preguntas: no se trata, sin embargo, de volver al interés sobre la cuestión clásica de la libertad, que en la conocida versión del humanismo italiano había hecho del hombre una versión de dios sobre la tierra en una forma idealizada de sí mismo consagrada en la noción de dignidad; pero tampoco habría de valer la solución del imperativo categórico y la posibilidad metafísica de la razón práctica. Había que encarar la inquietante oferta de preguntarse acerca de la total integridad de la condición del hombre, no ya desde Dios, la tradición, la pura especulación o desde la Naturaleza, sino desde el hombre mismo. Y esto porque al implacable examen antimetafísico que Heidegger somete a toda nueva pretensión de humanismo contemporáneo, y al aniquilamiento físico de toda forma de dignidad que, en sus variadas y despiadadas lógicas, desplegó la era de las catástrofes, habría que añadir, y ya desde antes, el esquematismo fisiológico y funcionalista al que el positivismo y la teoría evolutiva habían querido reducir sujeto y conciencia, entidades metafísicas de la tradición ahora

²² ZEA, L., *La filosofía americana como filosofía sin más*, México, Siglo veintiuno, 1987, p. 128.

²³ FERNÁNDEZ BEITES, P., “La posibilidad del humanismo (después de Heidegger)”, o. c., p. 305.

²⁴ Cfr., SOBREVILLA, D., “El retorno de la antropología filosófica”, en *Diánoia*, n. 51:56 (2006), pp. 96-97. TUGENDHAT, E., “Antropología como filosofía primera”, en *Estud.filos.*, n. 34 (2006), pp. 232. SANTUC, V. “Elementos para una antropología desde América Latina”, en *Universitas Philosophica*, n. 17-18 (1991-1992), p. 134.

²⁵ TUGENDHAT, E., “Antropología como filosofía primera”, o. c., p. 232.

expeditamente resueltas como mero “epifenómeno de lo físico”²⁶, explicable mecánicamente como consecuencia de la complejidad orgánica evolutiva. Sin embargo, tanto la reacción antipositivista y existencialista, como el rescate de las posibilidades de lo humano de entre los desastres de la guerra, no podían ser ajenos, desde luego, a los desplazamientos y aperturas irrevocables que en la teorización de nociones tradicionales del campo de la física, la biología o la epistemología científica se venían produciendo, de forma revolucionaria, al menos desde las teorías evolutivas de Darwin a fines del siglo XIX, y arribando al indeterminismo de Heisenberg o la relatividad einsteniana. Quizá por esto, cuando el pensamiento sobre lo humano no quiso ser antihumanista, tampoco pudo seguir siendo solo o todavía humanismo clásico, racionalista y dignatario (pues la dignidad había sucumbido ante el irracionalismo instrumental de la razón), ni metafísico y moral. La pregunta por el hombre habría de “surgir desde la aceptación de la problematización e historicidad constitutivas del ser humano y no de un objetivo naturalista”²⁷. Así pues, actualizando el proyecto totalizador kantiano, la pregunta hubo de ser antropología, ciencia del *anthropos* como ciencia fundamental, que desplegara el nuevo proceso de problematización de lo humano sobre la base ampliada de los ineludibles hallazgos científicos y filosóficos de las últimas décadas, enfrentados al peso que los tiempos otorgaban a la historia y la existencia sobre la esencia. Para enfrentar la tarea que se arroga la antropología filosófica como nueva disciplina sobre lo humano, el pensamiento político, social y filosófico del siglo XX que sigue a la Primera Guerra Mundial “buscó hacerse cargo de lo acontecido en Europa y el mundo. La condición humana es puesta delante como objeto de preocupación, pero esta vez bajo el prisma de los aportes de Marx, Nietzsche y Freud en tensión con el fracaso del proyecto moderno ilustrado”²⁸

Es en el marco general de este panorama, durante el primer tercio del siglo veinte, que se desarrolla lo que David Sobrevilla ha llamado “el breve auge de la antropología filosófica”²⁹. En estas décadas verían la luz tres obras claves para la antropología filosófica del pensamiento germano: la ya citada de Max Scheler, *El puesto del hombre en el cosmos*, en 1928, *Los grados de lo orgánico y el hombre*, de Helmuth Plessner, del mismo año, y *El hombre. Su naturaleza y su puesto en el mundo*, de Arnold Gehlen, publicada en 1940. A este escueto listado habría que añadir *An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture*, de Ernst Cassirer, publicada en 1944 desde su exilio estadounidense³⁰. Sobrevilla, pensador peruano, en su por otra parte interesante trabajo aquí citado, identifica la antropología filosófica como rasgo original de la tradición filosófica alemana, que, como ya se ha dicho, tendría su primer exponente o animador anticipado en el célebre fragmento de la *Lógica* kantiana³¹. Algunos siglos después, Max Scheler, al auténtico padre de la nueva disciplina (no una más en el árbol de las ramas del saber filosófico, sino una con pretensiones de *philosophia prima*)

²⁶ GRACIA, J. J. E., “Medio siglo de antropología filosófica en la América Latina”, en *Cuyo*, n. 9, primera época (1973), p. 59.

²⁷ SANTUC, V. “Elementos para una antropología desde América Latina”, o. c., p. 133.

²⁸ Arpini, A. y Ripamonti, P., “De interrupciones y sospechas sobre la Antropología filosófica: experiencia para una política de traducción y transformación curricular universitaria en filosofía”, en *Hermenéutica intercultural. Revista de filosofía*, n. 27 (2017), p. 75.

²⁹ SOBREVILLA, D., “El retorno de la antropología filosófica”, o. c., p. 96.

³⁰ *Ib.*, pp. 98-99, 110.

³¹ “El campo de la filosofía en este significado cosmopolita se deja resumir en las siguientes preguntas:

1) ¿Qué puedo saber?, 2) ¿Qué debo hacer?, 3) ¿Qué me está permitido esperar?, 4) ¿Qué es el hombre? La primera pregunta la responde la metafísica, la segunda la moral, la tercera la religión, y la cuarta la antropología. En el fondo se puede poner todo a la cuenta de la antropología, porque las tres primeras preguntas se refieren a la última”. Citado en *ib.*, p. 97. Véase también en TUGENDHAT, E., “Antropología como filosofía primera”, o. c., p. 232.

extendería “el certificado de nacimiento de la antropología filosófica”³² y alentaría con el mismo el despliegue de la época de breve esplendor con el manojo de autores señalados.

Sobrevilla sugiere que el declive del ambicioso proyecto auspiciado por el texto scheleriano se debe en parte a causas extrafilosóficas: la temprana muerte de Scheler en 1928, de un lado, y, del otro, el ascenso del nazismo y su ulterior derrota, que implica la caída en desgracia, primero del semijudío Plessner, y después de Gehlen, afiliado al Partido Nazi. Pero la que puede considerarse la causa fundamental, en el terreno principal del debate de ideas es, como adelantábamos, la dura respuesta que justo poco después de morir Scheler le lanza Heidegger, para tratar de imponer su propio proyecto de fundar una nueva filosofía primera u ontología fundamental del hombre como ser ahí, en tanto alternativa a la antropología filosófica scheleriana recién nacida. A este fin se propone Heidegger en *Kant y el problema de la metafísica*, según Beites, “destruir hasta el final cada una de las tesis de Scheler”³³. Para el autor de *Ser y tiempo*, toda antropología supone ya al hombre como hombre y renuncia a la radicalidad de la pregunta por el ser, fundamento de la posibilidad de toda metafísica. De este modo, la antropología como metafísica del hombre es una ontología de la existencia de segundo grado, por lo que sigue presa del paradigma metafísico; es decir, todavía sigue preguntándose por la constitución del ser del hombre, sin llegar a la radicalidad de la pregunta por el ser-ahí, como existencia y finitud³⁴. En definitiva, la solución espiritualista o personalista de Scheler sigue radicada en la metafísica (humanista) y no puede ser ontología fundamental. Tras la liquidación heideggeriana de la neonata disciplina, dice Sobrevilla que

luego de la Segunda Guerra Mundial, la antropología filosófica se encontraba en un periodo de declinación [que] se puede comprobar por el hecho de que la disciplina fundamental de Scheler, Plessner y Gehlen se había convertido, entre tanto, en una mera forma de acercarse al estudio del hombre³⁵.

A partir de la brecha abierta por el antihumanismo intransigente de Heidegger, las opciones de construir una antropología filosófica como nuevo humanismo nacida de la propuesta scheleriana, que no inhabilitara toda la tradición humanista, sino que la reinscribiera en el presente desde renovadas premisas y con auténticamente novedosas soluciones, y que quisiese responder a la crisis de la modernidad, a la debacle civilizatoria de las dos guerras mundiales y, en última instancia, a sus consecuencias académicas, deconstructivas y posmodernas, “fueron totalmente paralizadas por él, de modo que hoy en día es la opción heideggeriana la que ha logrado imponerse”³⁶. El nuevo vacío teórico, concluye Sobrevilla, no vendría a ser llenado hasta muy recientemente por otro renacimiento también alemán, con los trabajos de madurez de Ernst Tugendhat a partir de 2001 y 2003³⁷.

3. Nuevo Humanismo como Antropología filosófica desde México

Valdría la pena ahora tratar de exponer una objeción a la fórmula hasta aquí dibujada, como propósito central de este trabajo. Se trata de presentar, como anunciábamos arriba, un intento explícito de antropología filosófica (normalmente olvidado cuando de construir la historia canónica de la disciplina se trata) que, en los mismos años en que la nueva

³² *Ib.*, p. 99.

³³ FERNÁNDEZ BEITES, P., “La posibilidad del humanismo (después de Heidegger)”, o. c., p. 321.

³⁴ *Ib.*, pp. 322-323.

³⁵ SOBREVILLA, D., “El retorno de la antropología filosófica”, o. c., p. 109.

³⁶ FERNÁNDEZ BEITES, P., “La posibilidad del humanismo (después de Heidegger)”, o. c., p. 308.

³⁷ SOBREVILLA, D., “El retorno de la antropología filosófica”, o. c., p. 112.

disciplina comienza su andadura, se da a la tarea, desde la *periferia* de los centros europeos de producción filosófica, de repensar la condición de lo humano, respondiendo igualmente a la crisis contemporánea y a la ambiciosa propuesta integradora y fundamental de la invitación kantiana. Nos referimos al breve texto *Hacia un nuevo humanismo*, del filósofo mexicano Samuel Ramos (1897-1959), que explícitamente se subtitula *Programa de una antropología filosófica*. A diferencia de *El puesto del hombre en el cosmos* de Max Scheler, Samuel Ramos sí vincula directamente su tarea de ensayar y definir las metas de una antropología filosófica con la respuesta a la crisis contemporánea de los valores del humanismo. “La crisis del humanismo” es precisamente el título del capítulo con que abre el libro, y de alguna manera asume como premisa el valor sistemático del término, no en su carácter histórico de fase o período de la historia de occidente sino, como apuntábamos arriba, en su vertiente de ‘pedagogía perenne’ o ‘filosofía perenne’: “La columna vertebral de la cultura moderna es el sentido espiritual de la vida, cuyo origen se remonta a los dos más poderosos factores en la historia europea, el pensamiento griego y el cristianismo”³⁸. Bajo esta perspectiva Ramos identifica, siguiendo una tradición crítica ya ineludible, al dualismo cartesiano como primera sistematización explícita de la separación materia-espíritu. Pero el autor mexicano no tratará de liquidar esta tradición con soluciones antimetafísicas o desplazándola hacia otras ontologías no binarias, sino restituirla a su sistema de equilibrio clásico, partiendo de la idea de que la gran tradición humanista de valores objetivos y espirituales ha sucumbido bajo el triunfo contemporáneo del materialismo y el positivismo científico. Ramos esboza su sintética teoría de la “curva del humanismo” para proponer su programa de nuevo humanismo como reconstitución de la perdida armonía de la naturaleza humana entre sus dos componentes constitutivos “y combatir la infrahumanidad engendrada por el capitalismo y materialismo burgueses”³⁹:

A partir del momento de equilibrio que caracteriza la concepción griega, los valores del hombre toman vuelo hacia arriba hasta culminar en la idea cristiana que le atribuye un rango sobrenatural. El humanismo renacentista fue un movimiento para atraer los valores del hombre del cielo a la tierra. Si la curva asciende de Grecia a la Edad Media, con el Renacimiento inicia un giro descendente. El humanismo se limitó a llevar la concepción del hombre y sus valores al nivel de equilibrio en que la habían dejado los griegos⁴⁰.

Para Ramos “deseoso de que se opere por fin la concordia interior y exterior de los seres”, a decir de Alain Guy, el consenso ideal, de origen griego, entre inclinaciones instintivas y materialistas y valores espirituales, “preconiza la síntesis de las tendencias contrarias en el seno del hombre, bajo el magisterio de la razón, cuyo poder deberá ser por fin totalmente restituido”⁴¹. Este equilibrio ha sido desvirtuado a lo largo de la curva histórica del humanismo tanto por el exceso de una cultura religiosa y filosófica que, escorada hacia de los valores del espíritu “creó un prejuicio moral en contra del instinto, que era considerado como una impureza del hombre, como una fuerza maligna opuesta a todos los designios superiores”⁴² -movimiento de abajo hacia arriba de la curva-, como también por el mecanicismo, el materialismo y el positivismo de la civilización contemporánea, cuando “la ciencia natural moderna toma los valores del hombre y los precipita hacia

³⁸ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo. Programa de una antropología filosófica*, México, Fondo de Cultural Económica, 1997, p. 4.

³⁹ *Ib.*, p. 18.

⁴⁰ *Ib.*, p. 48.

⁴¹ GUY, A., “Samuel Ramos y el Humanismo filosófico de México”, en *Diánoia*, n. 6:6 (1960), p. 167.

⁴² RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 50.

abajo hasta el grado de convertirlos propiamente en infra humanos”⁴³ -movimiento de arriba hacia abajo de la curva que conduce a que el hombre sea “reducido tan solo a lo instintivo, lo que implica su inclusión en el orden de la animalidad”⁴⁴. El momento crucial en que Ramos sitúa su programa es el de un nuevo comienzo, un nuevo renacimiento si se quiere: habiendo equiparado, por su común extremismo respecto de la posición ideal armónica, el tópico del oscurantismo medieval teocrático con las tinieblas de la nueva edad media materialista de la era de las catástrofes, encara un renovado ascenso:

aquí la curva inicia una vuelta hacia arriba que señalaría el esfuerzo de la filosofía más reciente para rescatar los valores humanos y ponerlos en su sitio. Este último momento podría llamarse un Nuevo Humanismo cuya dirección es de abajo hacia arriba, a diferencia del humanismo renacentista que se orientó en sentido contrario. Además, este humanismo era simplemente una vuelta a la concepción clásica griega, mientras que el nuevo humanismo tiene una conciencia más justa, más bien documentada de los valores originales del hombre y de sus relaciones cósmicas⁴⁵.

Como hemos anotado antes y el propio Ramos aclara, la recuperación del humanismo clásico no puede ser total ni imitativa, y el filósofo mexicano no desdeña desde luego los cruciales aportes del campo científico para mejor conocimiento del hombre como naturaleza o biología, que abre un terreno para la reflexión filosófica productivamente abonado con las teorías y hallazgos de los últimos tiempos. Es decir, por ponerlo en otros términos, “un acercamiento psico-fisiológico del hombre que quería diferenciarse de otro acercamiento hecho desde la filosofía y la especulación”⁴⁶, habrían de reconducir sus respectivos excesos de perspectiva hacia un terreno de coexistencia en el nuevo programa humanista. Termina Ramos este apartado sobre las “teorías del hombre”, acercando coherentemente el humanismo a la antropología, justificando de este modo cómo el nuevo humanismo que propone es en efecto la antropología filosófica fundamental en que se afana el pensamiento alemán a partir de Scheler y, más allá, desde Kant.

No desconocemos en absoluto el valor de los estudios científicos sobre el hombre. Sin duda que hoy poseemos, gracias a la ciencia, un conocimiento de la vida humana tan completo y profunda como no se había tenido antes. Sabemos ya una porción de cosas sobre el hombre-naturaleza. Pero la ciencia procede por abstracción, corta la vida humana en partes: vida física, psíquica, social, jurídica, etc., y la aspiración de la antropología filosófica es obtener una idea del hombre como totalidad⁴⁷.

4. El común empeño de salvación

Se ha insistido en que la Filosofía latinoamericana, como tradición autoconsciente y tematizada en la autorreflexividad contextualizada en el propio territorio de producción del pensamiento, tiene antecedentes indudables en el exilio republicano del filósofo español José Gaos en México, en la forma de una “creciente radicalización de la razón

⁴³ *Ib.*, p. 48.

⁴⁴ *Ib.*, p. 8. Para aquilatar bien las nuevas descripciones de lo humano que pretende la antropología ha venido sirviendo esta útil metáfora dinámica, que supo acertadamente proponer Ramos, del doble movimiento que busca su estabilización en un nuevo paradigma. Así, Javier San Martín habla “[d]el camino hacia arriba y el camino hacia abajo del mismo movimiento”, el primero hacia la filosofía u ontología del hombre y el segundo hacia la práctica científica. SAN MARTÍN, J., “Ciencias humanas y antropología filosófica, en *Ágora: Papeles de filosofía*, n. 2 (1982), p. 19.

⁴⁵ *Ib.*, pp. 48-49.

⁴⁶ SANTUC, V. “Elementos para una antropología desde América Latina”, o. c., p. 134.

⁴⁷ *Ib.*, p. 49.

vital orteguiana”⁴⁸, que trasplanta a tierras americanas el perspectivismo y circunstancialismo de su maestro. En cierta medida y a pesar del propio Ortega, las ideas de este arraigarán en la tierra de acogida de modo original y situado, y gracias al impulso del propio trabajo filosófico de Gaos y sus discípulos, comienza, o a lo menos adquiere un vigor ya irrevocable, el llamado proceso de normalización de la filosofía en América Latina. A partir de aquí, quisiéramos esbozar algunas posibles indagaciones en este complejo momento fundacional de nexos culturales de ida y vuelta para sugerir conexiones complejas, y quizá no del todo clarificadas, entre la experiencia del exilio como una vivencia extrema de descentramiento de la propia subjetividad hacia la pluralidad de geografías y puntos de vista, y el nuevo Humanismo de Ramos.

Samuel Ramos es sin duda uno de los artífices principales de la filosofía contemporánea y de la autoconciencia reflexiva en Latinoamérica, desde la perspectiva de un deliberado afán constructivo de una tradición propia y de una disciplina académica como correlato institucional. De alguna manera podríamos interpretar que su conocido trabajo *El perfil del hombre y la cultura en México*, publicado en 1934 pero ya brevemente anticipado dos años antes en la revista *Examen*, dirigida por su amigo Jorge Cuesta, es quizá la primera respuesta consecuente y consciente de sus propósitos y fines, que contesta a la famosa apelación a una “filosofía americana” que lanzara el argentino Juan Bautista Alberdi en Montevideo en 1842. Para Alberti, este llamado fungía como imperativo ético y político a partir del cual orientar la búsqueda de soluciones a los problemas concretos, y no otros, del territorio y contexto latinoamericanos desde el pensamiento filosófico. Desde una original perspectiva de investigación antropológica y psicológica en los modos de hacer y actuar del ser humano en su circunstancia, Samuel Ramos se plantea dilucidar la estructura mental del mexicano tal y como ha sido moldeada por una historia de sujeción colonial y de mimesis cultural europea. Tomando como punto de partida teórico ciertas asunciones de la filosofía de la cultura y de la historia del siglo XIX, así como las nociones psicoanalíticas de Alfred Adler, Ramos elabora su famosa y polémica tesis sobre el complejo de inferioridad del mexicano: inferioridad no ontológica sino histórica, y desde luego superable tras un reconocimiento terapéutico y un proceso de reforma educativa y de pedagogía nacional. Esta propuesta inauguraba, en parte gracias al carácter controversial y hasta escandaloso con que algunas de sus ideas fueron recibidas, una veta sustanciosa de reflexión acerca de la condición de la cultura y el ser mexicanos y las posibilidades y límites de su reconstrucción, para hacer posible la andadura de la nación en una modernidad también propia.

La necesidad colectiva de análisis históricos que explicaran e incluso justificaran los horrores del presente y la necesidad igualmente de recuperar memorias para reconfigurar suturas identitarias estables, pero no por ello a-problemáticas, era muy evidente tras las convulsiones de la aún reciente Revolución Mexicana, desde luego no del todo apaciguadas a la altura de 1932; y sin duda que lo fueron también, casi como un apremio existencial, para los exiliados españoles que solo unos años después arribarían a México huidos de la Guerra Civil y de la amenaza de la dictadura. Dice Guillermo Hurtado que el texto de Ramos respondía a un proyecto intelectual que preconizaba “que los americanos hemos de reflexionar de manera rigurosa, comprometida y autónoma acerca

⁴⁸ SÁNCHEZ CUERVO, A., “El exilio filosófico español del 39 y México en la década de los cuarenta”, en *Dimensión Antropológica*, n.74 (2018), p. 96. Entre la abundante bibliografía que trata el asunto del carácter fundacional, o al menos crucial, del trabajo de Gaos para la constitución de la filosofía latinoamericana, pueden consultarse, por ejemplo, los trabajos de dos filósofos de sendas orillas: VILLORO, L. “José Gaos y el giro de la filosofía iberoamericana”, en *Diánoia*, n. XLVI:47 (2001), pp. 81–85; y MUGUERZA, J., “La herencia filosófica de la Casa de España en México: José Gaos y el pensamiento de lengua española”, en *Anuario de Estudios Atlánticos*, n. 59 (2013), pp. 761-782.

de nuestra realidad inmediata y, desde ella, sobre lo que acontezca en cualquier otra parte”⁴⁹. En este sentido universalizador, e intercultural si se nos permite, desde una reflexión circunstanciada en la realidad inmediata no deja de ser cierto que este latinoamericanismo incipiente, fraguado en el seno de los acalorados debates sobre la mexicanidad moderna posrevolucionaria, era el caldo de cultivo idóneo para la recepción de los exiliados republicanos españoles, que llevaban en su doloroso equipaje de guerra sus propios desgarros existenciales y, por supuesto, la urgente necesidad de rememorarlos, pensarlos y escribirlos, para reconstruir la identidad y el autoconocimiento que dependen de la memoria, y que hacen posible la supervivencia⁵⁰.

Poco después de su llegada a México como exiliado republicano, José Gaos, que ya en 1936 había sido nombrado Rector de la Universidad de Madrid, reseñaba la reedición de un libro en la revista *Letras de México*, en junio de 1939. Gaos afirmaba de este libro “pequeño”, “rico” y “denso”, según sus palabras, que

lo primero que a mí, como español discípulo de Ortega, me ha llamado la atención, es la similitud del problema planteado en el libro, y de la manera de plantearlo y aun de tratarlo en busca de solución, con el problema, también de la cultura nacional venidera, y por y para ella pretérita y actual, de que partió la obra del maestro español allá por 1914, el año de las *Meditaciones del Quijote*⁵¹.

Más adelante explicitaba que no era quizá el conocimiento expreso de la obra orteguiana por parte de su autor -pues Ortega no era citado en el libro- lo que le sugerían estas palabras, sino más bien las inquietudes parejas surgidas espontáneamente, fruto de afinidades objetivas entre los temas y preocupaciones que a ambos filósofos asaltaban, y la originalidad y autenticidad semejantes con que enfrentan la salvación de la cultura nacional, española y mexicana. El autor reseñado era Samuel Ramos, que en su primer libro, *Hipótesis*, de 1928 ya había incluido un ensayo sobre *El espectador*⁵², de Ortega. Y se trataba de *El perfil del hombre y la cultura en México*, el libro que Gaos reseña en 1939 y con el cual se inicia esa rica tradición de pensamiento que se ha dado en llamar la Filosofía de lo mexicano. El propio Samuel Ramos, algunos años después, haciendo recuento del camino recorrido por la *Historia de la filosofía en México*, título de un libro suyo de 1943, tomaba conciencia de su labor pionera y asumía la que el propio José Gaos, ya bien establecido en México, y su entorno venían desarrollando en torno a las Historia de las Ideas de América Latina. Reconocía entonces plenamente el papel jugado por Ortega y Gasset en dar cauce a la tarea de forjar un pensamiento auténticamente latinoamericano, ya no mimético de las corrientes europeas, sino deliberadamente arraigado en su circunstancia y pensado desde su perspectiva:

Ortega y Gasset vino también a resolver el problema mostrando la historicidad de la filosofía en *El tema de nuestro tiempo*. Reuniendo estas ideas con algunas otras que había expuesto en las *Meditaciones del Quijote*, aquella generación mexicana encontraba la justificación epistemológica de una filosofía nacional⁵³.

⁴⁹ HURTADO, G., “Samuel Ramos, filósofo”, en *Cuadernos Americanos, Nueva Época*, n. 1:139 (2012), p. 59.

⁵⁰ NOVELLA SUÁREZ, J., “El envés de la historia. Memoria, exilio, holocausto”, en *Revista de Filosofía*, n. 39:1 (2014), p. 49.

⁵¹ GAOS, J., “El Perfil del Hombre y la Cultura en México”, en *Letras de México*, 15 de junio de 1939, recogido en GAOS, J., *En torno a la filosofía mexicana*, México, Alianza Editorial Mexicana, 1980, pp. 175-176.

⁵² HURTADO, G., “Samuel Ramos, filósofo”, o. c., p. 60.

⁵³ Cfr., ZEA, L., “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, en *Quinto centenario*. n. 6 (1983), p. 16.

A comienzos de los años treinta Ramos era ya un profesor maduro que enseñaba filosofía a las jóvenes generaciones en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, había cimentado su amplia formación filosófica en distintos lugares de Europa durante la década anterior y había intervenido en algunas de las principales revistas y polémicas culturales y literarias mexicanas de los años veinte y treinta. En 1941, fundaría la cátedra de Historia de la Filosofía en México, en la misma Facultad de Filosofía y Letras. En referencia a este hecho, Carmen Rovira, quien fue alumna directa suya, dice que esta iniciativa fue fruto de “la inquietud y el interés que siempre sintió Ramos por el pensamiento filosófico mexicano” y constituyó “un hecho académico de gran significación y proyección al interior de la tradición filosófica mexicana ya existente”⁵⁴. Después, en 1945, Samuel Ramos era director de la Facultad, cargo en que desempeñó hasta 1950. Son estos los años decisivos para el futuro de la clase intelectual mexicana y para su propia estructura institucional, pues llegan a México, y a esta Facultad en concreto, los pensadores españoles exiliados de la Guerra Civil, que encontraron refugio en el gobierno mexicano del presidente Lázaro Cárdenas:

Ramos abrió generosamente las puertas a todos ellos –dice de nuevo Rovira; especialmente “los transterrados” españoles, entre los que se encontraban Juan David García Baca, Joaquín Xirau, José M. Gallegos Rocafull, Adolfo Sánchez Vázquez, José Gaos y otros, [que] agradecieron siempre a Ramos el espacio intelectual y académico que les brindó⁵⁵.

Posiblemente sea aquel temprano y esclarecedor texto de José Gaos sobre la obra fundamental de Ramos, su intuición de las análogas preocupaciones de estos dos pensadores, el enclave simbólico del encuentro que inaugura una torsión autorreflexiva sobre las condiciones existenciales que hacen posible la originalidad filosófica. Solo unas coordenadas vitales precarias y nacientes pueden suscitar la necesidad de que se desencadene un tipo peculiar de pensamiento al que podemos llamar filosófico, que busca, si no estabilizar verdades conclusivas, sí abrir los espacios del movimiento conceptual que permiten emprender el proyecto de su búsqueda. Y en el trayecto hacia esta verdad siempre huidiza, la búsqueda también de la salvación de las circunstancias del tiempo propio: en los famosos términos orteguianos, el afán de “buscar el sentido de lo que nos rodea”⁵⁶. Lo que condiciona una gran filosofía –recuerda Badiou– por oposición a los saberes constituidos, son las crisis, aperturas y paradojas en los conocimientos aceptados, las sacudidas en los lenguajes, la revoluciones y provocaciones de las políticas, las vacilaciones en las relaciones⁵⁷. Si salvar la circunstancia española puede ser el gran proyecto orteguiano desde sus *Meditaciones del Quijote*, tanto respecto de una modernidad tardía y diferida, como en el seno su preocupación europeísta, la salvación “precisamente de la circunstancia mexicana es la que, como aseguraba Rovira, inquietó a Ramos y quiso aclararla en lo más posible para la fundamentación de la cultura y de la filosofía mexicanas”⁵⁸. También Leopoldo Zea, discípulo de Gaos y cuya obra constituye asimismo un hito en el arranque y consolidación de la filosofía latinoamericana, ha insistido en la idea de que tanto Ramos como Ortega, “cada uno por

⁵⁴ ROVIRA, M. DEL C., “Samuel Ramos ante la condición humana”, en SALADINO GARCÍA, A., (compilador), *Humanismo mexicano del siglo XX*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2004, pp. 387-410. Consultado en <https://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/mexico/ramos.htm>

⁵⁵ *Ib.*

⁵⁶ ORTEGA Y GASSET, J., *Meditaciones del Quijote*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, p. 179.

⁵⁷ BADIOU, A., *Manifiesto por la filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1989, p. 18.

⁵⁸ ROVIRA, M. DEL C., “Samuel Ramos ante la condición humana”, o. c.

su lado, intentaban salvar las circunstancias en que se encontraban. Buscaban salvar su humanidad, una humanidad puesta en entredicho por los centros de poder cultural”⁵⁹.

Esta hermandad de problemas, por decirlo así, que aquejaban las búsquedas de autenticidad tanto de España como de las naciones hispanoamericanas, de alguna manera similarmente empeñadas en construir sus identidades como culturas periféricas independizadas de las inercias imitativas de la gran tradición cultural occidental, es una conciencia compartida que posiblemente pudiera registrarse ya en los procesos de independencia del siglo XIX, en el célebre Desastre del 98, o incluso antes. El propio José Gaos apunta afinidades en las agitadas historias de ambas naciones en el siglo XIX, en la situación general de la cultura y su valoración por la sociedad, en las psicologías de sus nacionales o en el espectáculo de inferioridad respecto de la cultura europea occidental⁶⁰. Sin embargo, creemos que este paralelismo no alcanza la densidad de una constatación existencial hasta la experiencia crucial del desgarro del exilio, como crisis y sacudida en lo vivido, y la ulterior solidaridad y confraternización de la hospitalidad hispanoamericana, y especialmente la mexicana, que el propio José Gaos justamente, entre otros, representa. Por decirlo en términos de otro de los grandes pensadores de lo español, Américo Castro: es el momento crucial en que la apertura conmocionada de un cierto horizonte de posibilidades y de obstáculos, íntimos y exteriores, trastoca traumáticamente la “morada vital”, y la toma de conciencia dolorosa de esta ruptura obliga a repensar como “vididura” en destierro este funcionar alterado de la morada, con la consecuente necesidad de repensar la reconstrucción del horizonte vital desgarrado⁶¹.

5. El Nuevo Humanismo en diálogo con el exilio

Samuel Ramos se propuso afrontar desde México la ambiciosa tarea reconstructiva de toda una tradición milenaria, ya referida en los apartados iniciales, que estaba siendo aniquilada por la versión técnica y barbarizada de la civilización occidental. Consciente del carácter netamente europeo de sus fuentes principales (fenomenología de Husserl, perspectivismo orteguiano, teorías axiológicas y personalistas de Max Scheler y Nicolai Hartmann, fundamentalmente), se apropió de una de las ideas más interesantes que José Gaos había elaborado acerca del propio concepto de filosofía desde su condición de exiliado en tierras mexicanas desde 1938. Se trata de un modo peculiar de concebir la noción de originalidad en filosofía, que lleva al filósofo español a proponer el carácter aportativo, no solo imitativo, del pensamiento mexicano desde la Colonia. Ramos entiende entonces que la “filosofía no vive solamente por la creación original de nuevas ideas, sino también en el acto más modesto de volver a pensar lo pensado, en la reproducción mental de todo el proceso de la especulación filosófica que es, en cierto modo, una recreación de la filosofía”⁶². Desde luego resuenan aquí las formulaciones gaosianas en torno al proceso de inserción de lo nacional en lo importado, como movimiento espontáneo y patriótico de recreación que haría casi imposible la pura receptividad pasiva de la idea ajena y que, cuanto menos, supondría una “adaptación de lo importado a las peculiaridades culturales del país en cada momento”⁶³. Poniendo en cuestión la propia idea de una originalidad absoluta –sólo relativa en realidad- como criterio formativo de las Historias de la Filosofía en la tradición europea, sigue Ramos

⁵⁹ ZEA, L., “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, o.c .c, p. 17.

⁶⁰ GAOS, J., “El Perfil del Hombre y la Cultura en México”, o. c., p. 176.

⁶¹ *Cfr.*, GÓMEZ-MARTÍNEZ, J. L., “La ‘morada vital’ y su interpretación desde el estructuralismo, en *Cuadernos salmantinos de filosofía*, n. 5 (1978), 429.

⁶² RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 21.

⁶³ GAOS, J., *En torno a la filosofía mexicana*, o. c., p. 49.

afirmando que este método de recreación adaptativa “es el único que puede conducir al mundo filosófico y abrirnos a la comprensión de sus secretos”⁶⁴.

A continuación, partiendo de esta premisa, que ya sugiere la influencia del pensamiento de José Gaos elaborado en su destierro para pensar, dignificándola, la tradición del pensamiento de su país de acogida, trataremos de esbozar un sucinto y primario rastreo genético, por decirlo así, del proyecto antropológico de Ramos. Ello nos permitirá plantear la presencia del exilio, quizá solapada, en la concepción de este nuevo humanismo mexicano.

El capítulo último de la primera edición de *El perfil del hombre y la cultura en México*, precisamente titulado “El perfil del hombre”, adelantaba ya de forma clara, sino la promesa de una continuación del texto, sí el proyecto humanista que la definiría; dice Ramos que “a tal punto se ha perdido entre nosotros el concepto de humanismo, que es una palabra de sonido extraño para nuestros oídos, como si ya no fuera de este tiempo”⁶⁵. Y tras exponer una temprana crítica, en este caso preorteguiana, del maquinismo y la técnica modernas, anticipa ya la necesidad de “instaurar el humanismo en la educación para contrarrestar los efectos de una civilización engañosa”. Para terminar el libro, y anticipándose a los intensos debates que algunas décadas después se desatarán en torno a la idea de las dos culturas de C. P. Snow y a la crisis de las humanidades, Ramos anima a “rebasar el marco antiguo de las ‘humanidades’ –que se reduce a una especie particular de estudios- dándole el sentido de una inspiración general que, dentro de la actualidad, impulse todo esfuerzo de cultural hacia una meta superior”⁶⁶. Cuando en 1951 sale a la luz la tercera edición de *El perfil*, su autor añade un interesante prólogo en el que, además de esclarecedoras apreciaciones metodológicas y respuestas a reacciones que malinterpretaron su noción de inferioridad mexicana, el autor trataba de otorgar sentido y unidad a las que pueden considerarse sin duda sus dos obras mayores. Retomando las proyecciones anunciadas en el último capítulo del *El perfil del hombre*, en el sentido de que el ideal de la cultura mexicana allí expresado “debe ser la realización de un nuevo humanismo”, el autor ofreció una clave de lectura coherente de ambos textos, pues los problemas expuestos en torno a la circunstancia y caracterología del mexicano del primer libro, remitían necesariamente a un problema sobre la esencia del ser humano que requería un trato “*in abstracto*, sin hacer referencia a ningún caso particular”⁶⁷. Podríamos considerar entonces que la lectura conjunta consentiría interpretar el planteamiento general de ambos textos como “una problematización netamente antropológica porque intenta caracterizar al mexicano a partir de un análisis general sobre el hombre”⁶⁸ y, en palabras del propio autor, concluir que la elaboración de *Hacia un nuevo humanismo* “fue impuesta por una idea surgida en el libro anterior, del cual es su desarrollo filosófico. De esta manera, los dos libros quedan relacionado ente sí, uno como consecuencia del otro”⁶⁹.

Ahora bien, si volvemos a la importante reseña ya citada que José Gaos escribe de la segunda edición de *El perfil del hombre y la cultura en México*, en mayo de 1939, cuando no ha transcurrido un año aun de su llegada a México desde la España en guerra, quizá podemos encontrar indicios que nos permitieran trazar algunas líneas entre la lectura orteguiana que Gaos, como exiliado, hace de esta obra de Ramos y el proyecto de nuevo

⁶⁴ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 21.

⁶⁵ *Ib.*, p. 103.

⁶⁶ *Ib.*, p. 110.

⁶⁷ RAMOS, S., *El perfil del hombre y la cultura en México*, México, Planeta mexicana, 2001, p. 17.

⁶⁸ Nava Preciado, J. M., “Samuel Ramos: Hacia una antropología filosófica”, en *Sincronía*, n. 69 (2016), 207.

⁶⁹ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 17.

humanismo que el mexicano emprende por estas fechas. El circunstancialismo orteguiano es el punto de partida del trabajo por la salvación de la propia patria, que tanto en el maestro español como en Ramos marca el método de hacer filosofía. A partir de aquí, vuelve José Gaos sobre sus ideas de cultura derivada, imitación e importación, para celebrar en Ramos una original conceptualización de la nueva realidad mexicana propiciada por una aproximación espontánea a ella, no condicionada por una utilización sistemática de conceptos preestablecidos. La originalidad de la noción de cultura que elabora Ramos la encuentra el filósofo transferrado en el ideal de “potenciación de los valores propios” mediante la síntesis ponderada de nacionalismo y mexicanismo, europeísmo y universalismo o civilización y vida no civilizada. Y esto en torno a ese concepto de humanismo que Ramos adelantaba y que debía trascender a las meras humanidades académicas, como algo, añade Gaos, “más permanente, más hondo y más radical”⁷⁰. Cuando Ramos, en el prólogo de 1951 al que arriba aludíamos, refería de pasada que “entre diversos comentarios surgió la pregunta sobre el significado de la expresión nuevo humanismo”⁷¹, quizá es la experiencia del exilio conversada con su colega español, ya muy posiblemente amistosa y cordial, la que estuvo detrás de la segunda parte de *El perfil*, pues no deja de ser significativo que José Gaos cierre esta reseña del 39 con una invitación fraterna:

que mi colega y amigo me permita terminar esta nota incitándole a dar a su obra una segunda parte en un libro sobre los insinuados temas de una filosofía de la cultura y de la historia [...]. Con un esfuerzo exhaustivo de descripción y expresión de la realidad mexicana en conceptos y categorías directos y propios, culturales y psicológicos [...] puede Ramos enriquecer con un libro de alcance general la cultura de su patria⁷².

La coherencia que Ramos proyecta retrospectivamente desde la antropología cultural o empírica desarrollada en su libro de 1934 sobre lo mexicano, hacia la tentativa *in abstracto* universalizante de su segundo libro aquí comentado, puede ser considerada como la deliberada aportación desde México al proyecto de edificar una antropología filosófica en la línea programática de la filosofía germana a partir de la obra de Scheler, y como respuesta a la función de la filosofía en tiempo de crisis⁷³. Ramos propone su reflexión como movimiento desde el ámbito de las ideas ante la crisis contemporánea, como el afán de construir un nuevo humanismo “y, dentro de él, la labor de la filosofía como elemento angular”⁷⁴ que recolocó a la razón y a las ideas en el lugar que la tradición humanista occidental le asignó en la jerarquía de sus valores y promesas, y muy especialmente, como la necesaria reacción del pensamiento humano ante las aperturas y traumas que provocan los momentos críticos de la historia. Ramos explícitamente concluye su texto *Hacia un nuevo Humanismo* en estos términos:

Al principio de este libro he pretendido describir y explicar un aspecto de la crisis contemporánea, el que más hondamente lesiona los valores humanos. Es un desgarramiento del hombre ocasionado por contradicciones internas que desvirtúan el sentido benéfico de la civilización. Hay en esta un ímpetu demoníaco que, burlando el control de la voluntad, ha desarrollado fuerzas destructoras que se vuelven en contra de los intereses del hombre. Observando el panorama mundial del momento presente, bien podría aparecer la civilización

⁷⁰ GAOS, J., “El Perfil del Hombre y la Cultura en México”, o. c., p. 178.

⁷¹ RAMOS, S., *El perfil del hombre y la cultura en México*, o. c., p. 17.

⁷² GAOS, J., “El Perfil del Hombre y la Cultura en México”, o. c., pp. 178-179.

⁷³ KUBITZ, O. A. (1941). “Humanism in Mexico”, en *Philosophy and Phenomenological Research*, n. 2:2 (1941), p. 212.

⁷⁴ LIZAOLA, J., “Samuel Ramos y el nuevo humanismo”, en *Bajo palabra. Revista de Filosofía*, II Época, n. 7 (2012), p. 483.

como un monstruo que, después de romper sus cadenas, amenaza destruir a sus propios amos y creadores. Es decir, que la civilización, contradiciendo su destino original, en vez de favorecer la vida, se convierte en un instrumento de muerte⁷⁵.

La respuesta compleja y densa, y también amistosamente amonestadora⁷⁶, que otra vez Gaos dirige a su colega Ramos con ocasión de la publicación del texto de 1940 incide en la idea de que la profunda convicción que anima la obra de Ramos es la que está “vinculada a la subsistencia o el suicidio de la filosofía: la del poder de la razón de las ideas, del espíritu”. Y justamente el filósofo exiliado encuentra que es este hilo de convicción el que une con propósitos compartidos y consecuentes a ambos libros: “hay que buscar en *Hacia un nuevo Humanismo* la filosofía del autor de *El perfil del hombre y la cultura en México*. El espíritu del autor de este *Perfil* se perfila a sí propio también en la característica ponderación del nuevo humanismo que propone”⁷⁷. Siguiendo la tesis del gran antropólogo filosófico de nuestros días Ernst Tugendhat, “en la antropología filosófica comenzamos con la estructura de lo nuestro y después vamos corrigiendo nuestras ingenuidades a medida que vamos conociendo culturas siempre más diferentes que la propia [...] El entendimiento de la vida en otras culturas es visto como la posibilidad propia”⁷⁸. José Gaos conoció y vivió como refugiado de la guerra en su país la urgente necesidad de apropiarse de la vida de otras culturas y de construirse, mediante la identificación entre México y España, una “justificación indispensable” para empatriarse en la nueva patria de destino, ante la forzosidad de quedarse en México⁷⁹. La experiencia del exilio de Gaos encontró en su célebre acuñación del transtierro la metáfora idónea⁸⁰ para expresar esa prolongación empatriante desde lo propio hacia la nueva tierra de adopción, experimentando con ello, y teorizando, una diversa noción de patria. Y es en esa sugerente forma de entender el territorio de lo patrio, que Gaos elabora y vive por esos años de llegada a México, en la que creemos que el español propone que habría de cumplirse el alcance general humanizante -pero enraizado en la cultura de su patria mexicana- con que el colega español conminaba amistosamente en 1939 a Ramos a dar segunda parte a las primeras y originales tesis del *El perfil*. Años después, recordando esos primeros momentos, Gaos lo expresaría de este modo

las patrias no serían sendos territorios ocupados estáticamente por sendas razas o pueblos en dominios a perpetuidad mutuamente excluyentes; serían más bien espíritus colectivos en formación dinámica en unos u otros territorios destinados a fundirse en la Humanidad, pero no por desaparición en un espíritu uniforme, que quizá sea una contradicción en los términos, sino por armonización en una polifonía de valores humanos⁸¹

⁷⁵ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 97.

⁷⁶ GAOS, J., “El ‘hacia’ de Samuel Ramos”, en *Letras de México*, 15 de agosto de 1940, recogido en GAOS, J., *En torno a la filosofía mexicana*, México, Alianza Editorial Mexicana, 1980, pp. 181-187. En este texto José Gaos expone sintéticamente su propia antropología filosófica, que habrá de ir desarrollando en adelante, y que se aleja en puntos decisivos del proyecto de Ramos. Cfr. GAOS, J., “Curso de Antropología filosófica. Lección inicial”, en *Diánoia* 4:4 (1958), pp. 173-187 y MOREIRAS GÓMEZ, A. J., “La Antropología filosófica de José Gaos”, en *Thémata. Revista de Filosofía*, n. 46 (2012), pp. 547-551.

⁷⁷ GAOS, J., “El ‘hacia’ de Samuel Ramos”, o. c., p.187.

⁷⁸ TUGENDHAT, E., “Antropología como filosofía primera”, o. c., p. 238.

⁷⁹ GAOS, J., “Confesiones de transterrado”, en *Revista de la Universidad de México*, n. 521 (1994), pp. 3-9.

⁸⁰ Cfr., VALERO PIE, A., “Metáforas del exilio: José Gaos y su experiencia del ‘transtierro’”, en *Revista de Hispanismo Filosófico*, n. 18 (2013), pp. 71-87.

⁸¹ GAOS, J., “Confesiones de transterrado”, o. c., p. 8.

Atendiendo o no un consejo amistoso de su compañero exiliado⁸², la psico-etnología del mexicano que emprende Samuel Ramos en su libro de 1934 conducirá inexorablemente, en tiempos de una crisis mundial a la que la vida social y política del México de los años cuarenta posrevolucionario no es precisamente ajena, a buscar algunos años después el fundamento posible de la existencia en un paradigma antropológico que pudiera ser universalizable, a través de su formulación de un nuevo humanismo. Dada la tarea, primero, de abordar lo mexicano como problema, la consecuencia a la que apunta el sentido de ambos textos es a “una ciencia fundamental y básica”⁸³ de lo humano, que quizá precede lógicamente a la anterior como fundamento ontológico, pero que solo puede ser pensable y discernible desde la anterioridad fáctica de la existencia empírica situada en que se manifiesta. Experiencia que, si es de crisis y de asombro, como es toda experiencia de exilio, es generadora de filosofía.

6. Humanismo (y filosofía) como exilio

Para acabar, la profesora Carmen Rovira, recientemente fallecida y discípula en México de José Gaos y Samuel Ramos y también ella exiliada española a los quince años desde la ciudad de Huelva, se encuentra entre quienes han dedicado más esfuerzos a dilucidar, en la estela de sus maestros, una historia rigurosa de la filosofía de México, y especialmente a estudiar y dar a conocer la originalidad del pensamiento mexicano utópico y humanista. Rovira coloca la preocupación por el humanismo de Ramos en “una tradición humanista propia y original del pensamiento filosófico mexicano”⁸⁴. La tradición humanista mexicana difiere en sus planteamientos y contenidos del humanismo renacentista europeo por ser esencialmente realista y caracterizada siempre por “la dignificación de la naturaleza humana y por el respeto a la esencialidad del otro, lo que supone comprender al otro en su mismidad, sin intentar ni suponer una violenta imposición de valores: respetando y reconociendo su identidad”⁸⁵. En la situación altamente compleja y desafiante del contexto del continente americano colonizado, y por las injusticias perpetradas contra indígenas, mestizos y esclavos por los hombres y las instituciones de la Colonia, el humanismo mexicano, sugiere Rovira, destaca principalmente desde sus orígenes por su proyección en la política y en la cultura y por su “relación con lo social concreto”, frente a la versión deificadora del humanismo italiano, del que el mexicano se aleja con “una marcada inclinación y una inquietud por

⁸² Dice Guillermo Hurtado que *Hacia un nuevo Humanismo* “sigue muy de cerca las filosofías de Max Scheler y de Nicolai Hartmann acerca de la naturaleza del valor y de la persona y pertenece al giro germano de la filosofía mexicana —que sucede a finales de la década de los veinte y principios de los treinta, antes de la llegada de los filósofos españoles del exilio”. HURTADO, G., “Samuel Ramos, filósofo”, o. c., p. 64. La fecha de publicación del mismo, julio de 1940, ya coincide plenamente con la presencia de intelectuales españoles, desde hace aproximadamente dos años en el caso de Gaos, llegado a México en agosto de 1938. Recordemos igualmente que en junio de 1939 ya Gaos reseñaba muy positivamente la segunda edición del *Perfil* de Ramos, dando cuenta de una atención e interés cercanos por la obra del mexicano desde muy temprano. La posible influencia, del modo en esta esta haya de ser evaluada, del español en la escritura de *Hacia un nuevo Humanismo*, es asimismo evidenciada por la dedicatoria del libro, que reza. “Para José Gaos, con sincera estimación y simpatía. Samuel Ramos mes julio 1940”. La dedicatoria puede verse en la imagen digital de la edición original del libro en https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/hacia-un-nuevo-humanismo-programa-de-una-antropologia--0/html/ff1635f4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_26

⁸³ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 38.

⁸⁴ ROVIRA, M. DEL C., “Samuel Ramos ante la condición humana”, o. c.

⁸⁵ ROVIRA, M. DEL C., “Humanismo en el pensamiento de los jesuitas criollos mexicanos”, en MORA, J. L. y ORDÓÑEZ, A. (Coords.), *México y España. El pensamiento humanista: Una historia compartida*, Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2022, pp. 59.

la reflexión sobre el hombre en relación con las injusticias sociales”, que les son propias⁸⁶. Éste es el humanismo que retoma Samuel Ramos, entiende Rovira, con su propia originalidad en su planteamiento, y pensado para un México contemporáneo y para la autocompresión y la incorporación de su problemática en una historia universal en crisis. Y si bien, como ya decíamos al principio, Ramos, en ese tránsito de universalización de su estudio de la realidad mexicana, quiso resolver su propuesta con categorías del pensamiento europeo, el planteamiento primario del que su propuesta parte es, insiste Rovira, totalmente original y propio⁸⁷. Para esta humanista ejemplar, la gran filosofía mexicana y su peculiar humanismo comenzó con los jesuitas criollos mexicanos del siglo XVIII⁸⁸, desterrados en Italia tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles de ultramar, que enfocaron “críticamente la problemática del hombre americano y en general la problemática de todo hombre sojuzgado”⁸⁹. Rovira planteó así un recorrido universalizante en cierta medida análogo al transitado por el filósofo mexicano, desde la reflexión situada en la condiciones sociales y psicológicas del mexicano exploradas en el *Perfil*, hasta la propuesta antropológica general de un nuevo humanismo⁹⁰ a la altura del momento crítico; todo ello para responder desde las ideas y los valores al “sentimiento de la dignidad humana, que protesta herida en su fundamento vital”⁹¹. Pero más aún, según las tesis defendida por el profesor Velasco, la más auténtica tradición de pensamiento hispanoamericano y mexicano se correspondería con un humanismo republicano, multiculturalista y antiimperialista, opuesto ya desde el siglo XVI a la visión imperialista, homogeneizante y absolutista que, tanto en España como en la Colonia, enfrentaron, por ejemplo, a los Comuneros castellanos con el poder imperial

⁸⁶ ROVIRA, M. DEL C., “Humanismo en el pensamiento de los jesuitas criollos mexicanos”, o. c., p. 60.

⁸⁷ ROVIRA, M. DEL C., “Samuel Ramos ante la condición humana”, o. c.

⁸⁸ ROVIRA, M. DEL C., “Filosofía y humanismo. La obra de los jesuitas criollos mexicanos”, en *Revista de Hispanismo Filosófico*, n. 7:14 (2009), pp. 7-23.

⁸⁹ ROVIRA, M. DEL C., “Humanismo en el pensamiento de los jesuitas criollos mexicanos”, o. c., p. 60.

⁹⁰ “En el autor mexicano se encuentra una propuesta original desde donde construye un andamiaje argumentativo del concepto de ‘hombre’, reconociendo su estudio previo de la mentalidad mexicana situada pero proyectada con aspiraciones legítimas de universalidad” MORANDÍN AHUERMA, F., “Mentalidad hispanoamericana: Samuel Ramos ante la construcción del concepto situado de hombre”, en *Stoa*, n. 6:12 (2015), p. 8.

⁹¹ RAMOS, S., *Hacia un nuevo Humanismo*, o. c., p. 17. No entraremos a valorar aquí, pues el tema merecería otro trabajo, en qué medida se vieron realizadas las apelaciones de Gaos que buscaban quizá que la trayectoria universalizante con que animaba a Ramos a una prolongación de *El Perfil*, se reflejaran en una reformulación del humanismo que pusiera al centro del empeño la radical experiencia espacio-temporal del desarraigo del hombre contemporáneo y, en consecuencia, una diferente idea de patria, como claves críticas de un proyecto de antropología filosófica. Quizá la problematicidad comprometida con la realidad del mexicano como principio y posibilidad de generalización antropológica que Gaos ve, con originalidad, en *El Perfil*, se haya diluido en una vuelta acrítica a categorías del pensamiento europeo que recaen en la idealización apriorísticamente universalista, por ejemplo, del espiritualismo personalista o del objetivismo axiológico, con el riesgo de volver a olvidar las condiciones y circunstancias contextuales que las hace posible. Quizá esto, con sutileza, sugiera el propio Gaos en la mencionada reseña a *Hacia un Nuevo Humanismo* cuando dice: “¿Es posible que las convicciones filosóficas de una personalidad de originalidad tan insobornable, tan irreductible, por profundamente mexicana y temporalmente singular, como Samuel Ramos, sea las ideas de Hartman o de Scheler? Por mi parte, no lo veo así”. GAOS, J., “El ‘hacia’ de Samuel Ramos”, o. c., p. 186. En este sentido, Carmen Rovira se mostrará en otros lugares también inconforme con el humanismo de Ramos: “El humanismo de Samuel Ramos se quedó, por decirlo así, en la periferia: nuestros grandes humanistas fueron los jesuitas criollos en su destierro en Italia”. ROVIRA, M. DEL C., “Soy solo una aprendiz de la filosofía. Entrevista por Fanny del Río. Milenio”, en *Milenio*, 9 de diciembre de 2017. Consultado en <https://www.milenio.com/cultura/maria-del-carmen-rovira-soy-solo-una-aprendiz-de-la-filosofia>. O “Sobre el humanismo de Ramos, encuentro que enfoca poco al hombre en su auténtica realidad. Me parece que el humanismo debe enfocar ‘al otro’, aquí y ahora”. ROVIRA, M. DEL C. y MORA MARTÍNEZ, A., “Entre el Humanismo y la Utopía en México. Entrevista a María del Carmen Rovira Gaspar”, en *Murmulllos filosóficos*, n. 4 (2013), p. 108.

de Carlos I o a los misioneros defensores de la racionalidad y el autogobierno de los indios con quienes legitimaban la conquista y el dominio por el supuesto carácter bárbaro y salvaje de estos. Este humanismo práctico, político y comprometido con las circunstancias ha estado en lucha contra la tradición dogmática e imperial “desde el siglo XVI hasta nuestros días, pasando desde luego por la época de la Ilustración borbónica del siglo XVIII, por las independencias latinoamericanas del siglo XIX, por los tiempos de la construcción de la República española”⁹². Y fueron precisamente los maestros del exilio español republicano quienes con más claridad vieron la confrontación entre estas posiciones, tomando partido el pensamiento republicano, en la idea de “reconstituir el mundo iberoamericano con toda su pluralidad cultural”⁹³, y considerando a este como “el auténtico humanismo hispanoamericano”⁹⁴, que hermanaba en la continuidad de una común tradición las manifestaciones contestatarias al poder dogmático y autoritario. Llevando a su radicalidad esta tesis, pudiera pensarse que es en una cierta tradición de desamparo y exilio, interior o geográfico, en los acontecimientos de crisis, aperturas y paradojas -por volver a Badiou-, que es desde lugares de extranjería, extrañamiento o peregrinaje⁹⁵, como rasgos constitutivos, más originales y distintivos, de la modernidad conflictiva y autocontradictoria, donde hay que encontrar lo mejor del pensamiento crítico y contrahegemónico en lengua española. Dice Sánchez Cuervo que “el exilio en sentido amplio, ya sea exterior o interior, entendido como disidencia respecto de los discursos dominantes, es el hilo conductor que aglutina los caminos de la racionalidad crítica en el mundo hispanoparlante”⁹⁶.

7. Conclusiones

En definitiva, los misioneros del siglo XVI, los jesuitas mexicanos criollos del XVIII y, de forma no menor, los disidentes hispano árabes e hispano judías, eran comunidades exiliadas, cada uno a su manera; como lo era también José Gaos, el entrañable amigo de Ramos que tal vez, con su ejemplo de vida (como la de tantos otros exiliados de la Guerra de España a los que México abrazó) y entre “diversos comentarios”, le sugiriera su original reflexión sobre lo mexicano. El recorrido trazado por este trabajo creemos que resume en el nudo de entrelazamientos vitales y propuestas teóricas motivadas por el encuentro con el exilio, ese otro posible recorrido de la historia de las ideas del que partía. Decíamos más arriba que el proyecto pensado desde México, en los vagidos reconstructivos de una civilización que tocaba el abismo de entreguerras, se consideraba a sí mismo como respuesta a un desafío antropológico europeo de prosapia kantiana; pero el recorrido necesario planteado en los primeros apartados de este estudio buscaba esclarecer precisamente que la forja de esta nueva disciplina debía acoger otras posibilidades, vislumbradas desde otras miradas culturales y otras experiencias históricas, que quizá no estaban dispuestas a renunciar al humanismo, y, sobre todo, a esa peculiar formación cultural que adquiere sentido en la contextualidad particular de la región mexicana. Si algo ha podido lograr este trabajo es evidenciar que el proyecto humanista ensayado en la propuesta de Ramos como respuesta a este contexto trágico, sólo se entiende completamente en el diálogo con la experiencia del exilio republicano; diálogo

⁹² VELASCO. A., “Humanismo hispanoamericano”, en *Revista de Hispanismo Filosófico*, n. 13 (2008), p. 15.

⁹³ VELASCO. A., “El humanismo indianista de Miguel León Portilla a 500 años de la conquista”, en *Revista de Hispanismo Filosófico*, n. 26 (2021), p. 30.

⁹⁴ VELASCO. A., “Humanismo hispanoamericano”, o. c., p. 15.

⁹⁵ Cfr., SIMMEL, G., *El extranjero. Sociología del extraño*. Madrid, Sequitur, 2012.

⁹⁶ SÁNCHEZ CUERVO, A., “José Gaos entre dos orillas”, en *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, suplemento 2 (2008), p. 401.

nada ajeno, por cierto, a la propia historia del pensamiento mexicano. Solo desde experiencias comunes, nacionales y personales, enclavadas en sus apremios históricos y proyectadas hacia sus respectivas necesidades de salvación, es posible ensayar el riesgo de emprender un proyecto humanista compartido que, a la vez que discute y tensiona los cánones eurocéntricos hacia otras historizaciones de las ideas, apuesta por proyectarse hacia un propósito mayor de alcance universal.